

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais

12 e 13 de março de 2026

VISIBILIDADE GLOBAL E APAGAMENTO LOCAL: UMA ANÁLISE DA PRIORIZAÇÃO DA AGENDA EXTERNA EM DETRIMENTO DE EVENTOS CULTURAIS REGIONAIS EM BELÉM/PA

Rafaela Caroline da Costa Tavares¹

Elane Botelho Monteiro²

¹Direito – Escola Superior Madre Celeste, rafaelqcarolinr@gmail.com

²Direito – Escola Superior Madre Celeste, elane.monteiro@esmac.edu.br

DOI: 10.5281/zenodo.19684523

Resumo

A inserção da temática da preservação ambiental e da valorização amazônica no cenário global intensificou-se com a confirmação de Belém/PA como sede da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Entretanto, mesmo com a projeção internacional da cultura regional em megaeventos, há de se ter atenção especial com a situação dos movimentos culturais independentes, que têm sua existência marcada por uma dupla exclusão: a ausência de fomento estatal direto e o cerceamento da autonomia por processos de institucionalização mercadológica. Posto isso, este trabalho analisa as variáveis de espetacularização e marginalização territorial colhidas dos casos do Circuito Mangueirosa e do Encantarias de Carnaval, à luz das teorias de Marilena Chauí e Milton Santos. A metodologia constituiu-se em etapas, enfocando em fontes bibliográficas secundárias e documentais. Verificou-se que a gestão municipal opera sob uma lógica de centralização cultural, transformando expressões regionais em produtos de mercado. Por conseguinte, tal dinâmica promove o apagamento de identidades tradicionais, conduzindo à subalternização das manifestações de matriz popular e invalidando a efetivação das prerrogativas urbanas dos grupos locais.

Palavras-Chaves: Agenda Cultural; Belém; COP-30; Festivais Independentes.

1. INTRODUÇÃO

Voltada exclusivamente para convidados e com custo estimado em R\$ 30 milhões, a enorme estrutura flutuante em formato de vitória-régia, que antecipou as comemorações para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, na capital paraense, contou com um grande apoio estatal e investimento privado, este último sendo inclusive por parte de uma gigante da mineração brasileira, a qual ocupa um lugar de destaque dentre as empresas que mais poluem o planeta. Para além das inúmeras contradições acerca das circunstâncias em que se deu o evento, o palco revela-se como uma evidente vitrine do favorecimento de espetáculos e festividades de fora da localidade.

Em termos de comparação, basta lembrar do Festival Lambateria que, por falta de patrocínio, foi cancelado no mesmo período em que milhares de reais eram destinados apenas para o cachê de uma única artista do show ocorrido no Rio Guamá. O contraste gritante na concentração, ou de acordo com o caso acima mencionado, na ausência de financiamento, demonstra que eventos voltados à celebração da cultura regional amazônica, e que efetivamente promovem a participação ampla da população, em oposição a um percentual seletivo da elite, acabam sendo relegados ao segundo plano.

Marilena Chauí (2017), em seu livro *Cultura e Democracia*, evidencia como o Estado brasileiro tende a transformar a criação cultural da sociedade, reorganizando-a segundo critérios institucionais e, mais recentemente, mercadológicos. A autora demonstra que, sob o discurso da modernização, o poder público passa a atuar como produtor e gestor direto da cultura, operando segundo a lógica da indústria cultural e da consagração midiática. Tal reflexão permite compreender o cenário observado em Belém/PA, no qual, embora artistas regionais integrem programações oficiais, festivais culturais independentes enfrentam cancelamentos por falta de alocação orçamentária, ao passo que eventos concebidos pela própria municipalidade são mantidos, caracterizando um processo de centralização da mediação cultural.

Se, por um lado, as festividades promovidas e organizadas pela Prefeitura da capital paraense contribuem para a projeção da cidade no cenário nacional e internacional, por outro, iniciativas tradicionais da região, nascidas do compromisso com a comunidade e da valorização das raízes amazônicas, são inviabilizadas em virtude da redução de recursos e da insuficiência de investimento direcionado à realização dos projetos. Ainda que sejam eventualmente chamadas a incorporar parte da programação financiada pela gestão municipal, mediante convite do próprio poder público, essas iniciativas deixariam de atuar de forma autônoma, ficando, assim submetidas a uma lógica de controle e enquadramento institucional.

Dessa forma, o objetivo do trabalho consiste em analisar de que maneira a agenda cultural em Belém/PA, no contexto de preparação para a COP-30, indica a priorização de eventos institucionalizados e de maior projeção externa em detrimento de festivais culturais independentes da região; e, ainda, como objetivos específicos: comparar o tratamento conferido aos eventos realizados e coordenados pela gestão municipal e às iniciativas autônomas da sociedade civil; e analisar os impactos dessa dinâmica para a pluralidade cultural, a participação popular e a efetivação do direito à cultura no âmbito local.

2. METODOLOGIA

Para alcançar esses objetivos, realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa, com base na técnica de análise de conteúdo e revisão bibliográfica. Os dados foram obtidos por meio de levantamento documental e bibliográfico, direcionado à análise da política cultural implementada em Belém/PA, com ênfase na comparação entre os investimentos destinados a espetáculos de alcance global e a descontinuidade de festivais culturais independentes da cidade.

A análise desses materiais fundamentou-se no referencial teórico de Marilena Chauí, especialmente no que se refere à institucionalização e à mercantilização da cultura pelo Estado, e de Milton Santos, no tocante à noção de globalização perversa e seletividade territorial, além das contribuições de Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses acerca do patrimônio cultural como construção social, e de Wesley Silva Xavier e Maria Aparecida Neves Azevedo Baldeza sobre os efeitos das políticas públicas na produção cultural local, com a finalidade de evidenciar dinâmicas de centralização cultural e marginalização.

3. NO CENTRO E À MARGEM: QUEM PODE SUBIR NO PALCO?

Sob uma perspectiva mais ampla, observa-se que manifestações e performances regionais que privilegiam um olhar expressivo da cultura local paraense, não obtêm o mesmo nível de reconhecimento midiático e retorno econômico, tampouco são consideradas com igual seriedade nas estratégias de promoção turística, quando comparadas a grandes espetáculos protagonizados por artistas de ampla notoriedade nacional ou internacional. Esse funcionamento pode ser compreendido à luz da noção de competitividade generalizada e da concentração das técnicas de informação, discutidas por Milton Santos (2021), em sua obra *Por uma outra globalização*, em que analisa o processo de constituição da globalização e seu caráter perverso, marcado sobretudo pela centralidade da informação e do capital.

Segundo o autor, a lógica competitiva associada ao uso da “violência da informação” produz uma reorganização desigual dos territórios, na qual cidades e regiões passam a disputar projeção conforme parâmetros estabelecidos por atores hegemônicos. Ao sustentar que a competitividade se converte em norma e que a informação assume um papel despótico, apropriado por Estados e grandes corporações, Milton Santos demonstra como a racionalidade dominante subordina os lugares às dinâmicas externas de mercado e visibilidade simbólica.

Nesse raciocínio, os eventos regionais, direcionados principalmente a um público local amazônida, efetivo alvo das apresentações artístico-sociais, passam a ser submetidos a parâmetros que se aproximam do conceito de “mais-valia”, determinante para apontar quais espetáculos seriam suficientemente dignos para ganhar visibilidade, de modo que passam a ser avaliados não somente dentro de sua rentabilidade econômica imediata, mas também considerando critérios de favorecimento à gestão pública vigente, uma vez que, ao se apresentar como investidora e principal produtora das programações culturais e de lazer destinadas à população, a administração municipal se autoproclama como figura principal na criação e difusão dessas expressões, atribuindo uma menor relevância a iniciativas que não emergem de sua estrutura governamental.

Em decorrência desse cenário, projetos culturais do território paraense, vinculados à valorização da identidade e da resistência regional, a exemplo do Circuito Mangueirosa, criado em 2019 e consolidado como uma das principais expressões da folia carnavalesca no Estado do Pará, deixam de ser realizados em razão da descontinuidade do aporte financeiro, em um contexto no qual se privilegia um modelo estratégico pautado no controle institucional sobre mecanismos de promoção cultural.

É surpreendente e, de maneira mais acentuada, contraditório, constatar que o cancelamento do festejo ocorreu cerca de dois meses após a realização da Conferência sobre a Mudança do Clima em Belém, evento que mobilizou vultosos investimentos e significativa infraestrutura voltados à exposição, promoção e enaltecimento das matrizes latino-amazônicas. Em tese, a ocorrência de um acontecimento dessa magnitude deveria representar um marco para a continuidade de políticas de fortalecimento e consolidação da ancestralidade e das manifestações culturais da região, e não coincidir com a inviabilização de programações já consolidadas no calendário cultural local.

Em nota, a Prefeitura declarou ter convidado a organização do Circuito a integrar o CarnaBelém — programação oficial da gestão do Município. Posteriormente, os responsáveis pelo evento esclareceram que o convite foi formalizado após o anúncio de seu cancelamento. Diante do exposto, é manifestadamente preocupante a circunstância de iniciativas dessa

natureza terem sua realização condicionada à incorporação em projetos concebidos e executados pelo próprio Executivo local, pois aquilo que é apresentado como “convite” à integração converte-se, na prática, em instrumento de enquadramento institucional, comprometendo a autonomia organizativa da festividade e relegando-a à condição de atração inserida em uma agenda governamental. Tal dinâmica explicita não só a centralização da condução das políticas culturais, como também uma limitação do direito à cidade e à celebração coletiva, na medida em que a cultura popular passa a ser autorizada sobretudo quando absorvida pelo painel formal da administração municipal.

Cabe destacar que a análise pode ser aprofundada para abarcar acontecimentos de projeção internacional que, embora não organizados ou estruturados pelo Estado, constituem referencial crítico para salientar a disparidade existente entre megaeventos amplamente difundidos e iniciativas culturais enraizadas na dinâmica territorial, muitas vezes carentes do mesmo reconhecimento e amparo logístico. O Global Citizen, nessa conjuntura, constitui exemplo emblemático: ao reunir artistas de renome mundial e nacional e ao se apresentar como celebração do compromisso com a preservação da floresta, o evento contribuiu significativamente para inserir a região amazônica no centro dos debates globais sobre sustentabilidade, ampliando sua visibilidade no cenário internacional. Contudo, essa projeção não foi convertida, por parte da gestão pública, em referência para a formulação de políticas contínuas de fortalecimento das expressões regionais, as quais foram tão exaltadas durante o período de comemorações para a Conferência. Ao contrário, o que se constatou no plano local foi a ausência de iniciativas estatais capazes de transformar tal protagonismo em legado estruturante e permanente de incentivo às manifestações culturais autônomas do território.

Wesley Silva Xavier e Maria Aparecida Neves Azevedo Baldeza (2021) apontam que a relevância da inserção cultural por meio de determinadas expressões artísticas reside no fato de que ela possibilita que manifestações historicamente marginalizadas atuem como formas de resistência diante de uma produção cultural condicionada por agentes que concentram poder econômico e político. A partir desse enfoque, o cancelamento do Encantarias de Carnaval, organizado pelo Coletivo Acorda Pedreira¹, transcende a mera suspensão de um evento festivo, configurando-se como um gesto de cerceamento simbólico e territorial da cultura comunitária. A determinação da Prefeitura, acompanhada da presença de policiais armados na área que

¹ Iniciativa cultural de base comunitária, cuja atuação se orienta pela perspectiva da arte-educação, materializada na realização de oficinas formativas, na confecção de máscaras, em intervenções performáticas e em ações voltadas à valorização e à preservação da fauna e da flora amazônicas, reafirmando, de modo contínuo, seu compromisso com a salvaguarda da memória afetiva do bairro.

receberia famílias e moradores da comunidade, denota um movimento de contenção que transforma o espaço público em território controlado segundo interesses políticos, alcançando o plano da intimidação e da vigilância sobre práticas culturais independentes.

A supressão dessas iniciativas comunitárias em ambientes da sociabilidade coletiva não produz efeitos restritos ao plano imediato do evento cancelado, mas incide diretamente sobre a própria dinâmica de construção valorativa do território. Para que se tenha plena compreensão dos impactos decorrentes dessas condições, é necessário, inicialmente, reconhecer a relevância da territorialidade enquanto espaço de preservação e afirmação de raízes historicamente marginalizadas. Segundo Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses (2009), o patrimônio deve ser entendido como resultado de processos de mobilização social, na medida em que são as sociedades, grupos e comunidades que, por meio de suas práticas, atribuem valor e significado aos bens culturais. O autor argumenta que, afastando-se de qualquer fetichização, os sentidos não residem nas coisas em si, mas nas relações sociais que as envolvem; assim, atuar no campo do patrimônio cultural implica lidar diretamente com o desenvolvimento social do valor.

Além disso, o campo educacional também é profundamente prejudicado, na medida em que os processos formativos ultrapassam o espaço escolar e se constituem de forma difusa nas experiências culturais cotidianamente vivenciadas pela comunidade, as quais desempenham papel central na criação de repertórios, identidades e perspectivas críticas. À vista desse quadro, a sociedade demanda múltiplas referências expressivas que ultrapassem as diretrizes governamentais e ampliem o horizonte reflexivo dos sujeitos, possibilitando a formação de uma consciência plural, sensível à diversidade cultural e às distintas formas de pertencimento coletivo. Logo, quando programações autônomas e tradicionais do território são suprimidas, não se compromete apenas a realização de um evento festivo, mas obstrui-se um espaço pedagógico informal de transmissão de saberes, memórias e identidades.

Outrossim, essa limitação excede a dimensão estritamente simbólica. Conforme apontam Serrão e Costa (2020, p. 152), o turismo voltado a eventos culturais caracteriza-se por sua capacidade de gerar benefícios econômicos e ambientais ao mesmo tempo em que promove ganhos sociais à comunidade. Desse modo, a descontinuidade dessas programações supera o empobrecimento do repertório cultural compartilhado, acarretando também a perda de uma estratégia potencial de desenvolvimento local sustentável, capaz de articular valorização identitária, dinamização econômica e fortalecimento do tecido social paraense. Portanto, ao limitar a pluralidade de experiências culturais, compromete-se simultaneamente a formação cidadã e as possibilidades de construção de um modelo de desenvolvimento mais diversificado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos pontos arguidos ao longo do trabalho, conclui-se que a agenda cultural em Belém/PA, sob a égide dos preparativos para a cúpula climática mundial, pautou-se por uma lógica paradoxal na qual a mesma vitrine que exaltou a Amazônia para o mundo promoveu o sufocamento das expressões locais autônomas. Ao centralizar a produção de eventos e privilegiar modelos de espetacularização, a gestão municipal evidenciou o fenômeno da institucionalização da cultura descrito por Marilena Chauí, transformando a criação popular em um produto de mercado condicionado a critérios políticos e midiáticos. Assim, a visibilidade institucionalizada e controlada pelo Estado deu-se em direto detrimento da sustentabilidade dos coletivos independentes, engendrando um processo de asfixia das práticas culturais que não surgem da estrutura governamental ou de seus interesses de projeção externa.

Com o aprofundamento das reflexões de Milton Santos acerca da globalização perversa, a seletividade territorial aparece como uma técnica de poder voltada para o controle e a regulação dos fluxos culturais, baseada na visibilidade de determinados espetáculos institucionalizados a partir do apagamento de iniciativas autônomas. No contexto paraense, a gestão cultural mobilizada para a COP-30 foi assentada em um paradigma de competitividade generalizada que necessita da marginalização de projetos como o Circuito Mangueirosa, assim como de outras manifestações de base comunitária, para que o modelo de cultura-mercado possa prevalecer. Essa política de cerceamento simbólico ocorre num arranjo de controle biopolítico do espaço público, no qual repousa a interrupção de festejos tradicionais e o impedimento, por vezes coercitivo, como observado no caso do Encantarias de Carnaval, de expressões populares desprovidas de chancela oficial e reduzidas à invisibilidade dentro da própria cidade.

O tutelamento cultural delimita os espaços de lazer em Belém, alicerçado em um discurso de superioridade dos eventos de massa, regula e cerceia o fazer artístico das periferias, assim como assegura o monopólio da visibilidade e do aporte financeiro sobre esses grupos. Ao mesmo tempo, ocorre um processo expropriatório de descontinuidade dessas iniciativas tradicionais, já que elas são expulsas do calendário festivo pelo funcionamento de métricas mercadológicas que taxam a rentabilidade, os territórios e as populações que os ocupam. A centralização estatal e a marginalização das expressões independentes aparecem como tecnologias de controle simbólico, cujo efeito derradeiro é o empobrecimento do repertório identitário paraense e a obstrução do direito à cidade para os sujeitos inseridos na disputa em torno desses territórios.

REFERÊNCIAS

Acorda Pedreira informa que o evento previsto para hoje foi cancelado por determinação da Prefeitura. **Acorda Pedreira** [online], Pará, 7 fev. 2026. Disponível em: https://www.instagram.com/p/DUd_Hkpjq8i/?igsh=bnltMzVjNGdhMmRi. Acesso em: 03 mar. 2026.

CHAUÍ, Marilena. **Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas**. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2017.

Circuito Mangueirosa, do Carnaval de Belém, anuncia que não realizará edição em 2026. **O Liberal** [online], Pará, 14 jan. 2026. Carnaval. Disponível em: <<https://www.oliberal.com/carnaval/circuito-mangueirosa-do-carnaval-de-belem-anuncia-que-nao-realizara-edicao-em-2026-1.1071503>>. Acesso em: 22 fev. 2026.

Festival Lambateria 2025 é cancelado por falta de patrocínio. **PARÁ WEB NEWS** [online], Pará, 06 set. 2025. Notícia. Disponível em: <<https://parawebnews.com/festival-lambateria-2025-e-cancelado-por-falta-de-patrocinio/>>. Acesso em: 20 fev. 2026.

FRANCO, Hannah. O que é o Global Citizen? Entenda como funciona o festival que será realizado em Belém. **O Liberal** [online], Pará, 20 out. 2025. Cultura. Disponível em: <<https://www.oliberal.com/cultura/o-que-e-o-global-citizen-entenda-como-funciona-o-festival-que-sera-realizado-em-belem-1.1038707>>. Acesso em: 21 fev. 2026.

MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra. **O campo do patrimônio cultural: uma revisão de premissas**. Conferência Magna. In: FÓRUM NACIONAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL, V. 1. Ouro Preto: IPHAN, 2009, p. 25-39. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/4%20-%20MENESES.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2026.

Palco flutuante do show de mais de R\$ 30 milhões de Mariah Carey usa 135 toneladas de ferro da Vale. **Coluna Olavo Dutra** [online], Pará, 24 ago. 2025. Disponível em: <[https://mail.portalolavodutra.com.br/materia/palco_flutuante_do_show_de_mais_de_r\\$30_milhoes_de_mariah_carey_usa_135_toneladas_de_ferro_da_vale](https://mail.portalolavodutra.com.br/materia/palco_flutuante_do_show_de_mais_de_r$30_milhoes_de_mariah_carey_usa_135_toneladas_de_ferro_da_vale)>. Acesso em: 25 fev. 2026.

SANTOS, Milton. **Por uma outra globalização**. 40. ed. Rio de Janeiro: Record, 2021. 196 p.

SERRÃO, S; COSTA, R. **Os Eventos Culturais como promotores do desenvolvimento local: O Caso da Festa do Vinho Madeira**. *Revista Turismo & Desenvolvimento*, n. 34, p. 149-164, 2020.

XAVIERA, Wesley Silva; BALDEZA, Maria Aparecida Neves Azevedo. **Lei Municipal de Incentivo à Cultura: quais os efeitos inclusivos e democráticos na produção cultural local?**. *Revista Organizações & Sociedade*, v. 28, n. 97, p. 282–305, 2021.